

УДК 347.91/.95

ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДАЧЕ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ

©*Мутовина Т. С., Красноярский государственный аграрный университет, г. Красноярск, Россия, tanya-2617@mail.ru*

ON ELECTRONIC SUBMISSION OF THE CLAIMS

©*Mutovina T., Krasnoyarsk State Agrarian, University, Krasnoyarsk, Russia, tanya-2617@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы подачи искового заявления в электронном виде. В частности, было проанализировано современное состояние данного процесса и выявлены некоторые перспективы. Анализ данного процесса в различных странах показал, что, несмотря на разность подходов к процессу информатизации судопроизводства в разных странах, есть между ними и много общего, в том числе и общие проблемы. В частности, проблема подачи достоверных данных, исключение злоупотреблений, конфиденциальность информации, доступность для всех слоев общества. Учитывая эти проблемы необходимо выстроить российскую систему электронного судопроизводства.

Abstract. The article discusses the main issues of filing a claim in electronic form. In particular, the current state of this process was analyzed, and some perspectives were revealed. An analysis of this process in various countries showed that, despite the difference in approaches to the process of informatization of legal proceedings in different countries, there are many similarities between them, including common problems. In particular, the problem of submitting reliable data, elimination of abuse, confidentiality of information, accessibility to all sectors of society. Given these problems, it is necessary to build a Russian e-justice system.

Ключевые слова: иск, исковое заявление, электронная подача заявления, электронная цифровая подпись, идентификация заявителя.

Keywords: claim, statement of claim, electronic filing, electronic digital signature, identification of the applicant.

В январе 2017 г. началась новая эпоха в истории искового производства, а именно внедрение электронной подачи исковых заявлений. Однако начало данному процессу было положено еще в 2001 г., когда была принята Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы на 2002–2006 годы». Одной из задач данной программы являлась информатизация судебной системы.

С 2001 года и по сегодняшний день процесс информатизации позволил: обеспечить открытость деятельности судов на территории РФ, сократить срок рассмотрения дел; создать единую информационную технологию судебного делопроизводства; сократить сроки рассмотрения дел и т. д. (<https://goo.gl/PNWZ5X>).

В настоящее время действует программа «Развитие судебной системы на 2013-2020 годы», которая продолжает тему информатизации судебной системы. В частности, одной из задач новой программы является создание электронного судопроизводства (<https://goo.gl/CDkuGL>).

Система электронного судопроизводства позволяет: упростить процедуру подачи исковых заявлений в суд; оснастить суды программным обеспечением, которое позволит вести электронный документооборот с применением цифровой подписи [1].

Итогом процесса информатизации стала возможность подачи электронных исков в арбитражные суды через систему «Мой арбитр» и в суды общей юрисдикции через систему ГАС «Правосудие».

Возможность подачи исков, жалоб и иных документов в электронном виде в суды общей юрисдикции появилась, в том числе благодаря принятию Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти» от 23.06.2016 №220-ФЗ (<https://goo.gl/3onyVf>).

Данный закон внес поправки в процесс применения электронных документов во всех видах судопроизводства. В частности, он предоставил право направлять в суд документы в электронном виде, дал возможность получить судебное решение также в электронном виде. Стоит отметить, что судебное решение при этом должно быть скреплено усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

На сегодняшний день есть два варианта подачи документов онлайн. Первый — это подача в виде электронного документа, второй — в виде электронного образа документа. Электронный документ представляет собой заполненный непосредственно в программе на сайте суда документ, а электронный образ документа — это электронная копия документа, который был создан на бумажном носителе.

От выбора того или иного варианта зависит и выбор электронной подписи. Так созданные в электронном виде документы необходимо подписать квалифицированной электронной подписью.

Создание такой подписи регламентируется Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 №63-ФЗ. Согласно ему электронная подпись — это «информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, подписывающего информацию» (<https://goo.gl/xM56Ci>).

Документы, направляемые в виде электронного образа, необходимо подписать простой электронной подписью. Такая подпись представляет собой логин и пароль при входе на сайт, таким образом, идет подтверждение, что документы отправляет конкретный пользователь.

Электронная подача искового заявления — это еще один шаг на пути к построению высокотехнологичного правосудия. Этот шаг позволяет увеличить эффективность деятельности судебных органов. Кроме того, сокращаются сроки подачи документов и рассмотрения дел.

А это уже немало важно, в том числе и для бизнес-среды. Так как электронное судопроизводство дает не только оперативный доступ бизнеса к правосудию, но и обеспечивает открытость правосудия.

Опыт применения электронной подачи исковых заявлений показывает, что субъекты предпринимательской деятельности активно применяют данную систему. Об этом говорят цифры рассмотренных дел на портале «Банк решений арбитражных судов». Сейчас их количество превысило 23 млн.

С начала 2018 г только в Красноярском арбитражном суде принято почти 50 тыс заявлений, рассмотрено из которых более 30 тысяч. И большинство из этих заявлений было подано именно в электронном виде.

Это объясняется тем, что субъекты предпринимательской деятельности сейчас имеют возможность прямо со своего рабочего места подать заявление или ходатайство, предъявить встречный иск и т. д. Все это позволяет экономить рабочее время и финансовые средства.

Однако, как отмечают некоторые исследователи, отечественная правовая база регулирования электронного правосудия еще до конца не сформирована [2]. Это проявляется в том, что в настоящее время не все общие вопросы правового режима электронного документооборота проработаны, не все процедуры отлажены (например, хранение документов, их официальная доставка и ряд других).

Решением некоторых вопросов электронного документооборота должно стать скорейшее принятие федерального закона «Об электронном документе». Сейчас это только законопроект, в котором расписаны основные способы применения электронных документов. В частности, правовой режим таких документов, обмен электронными документами.

Чтобы процесс электронного судопроизводства заработал в полную силу, как отмечает Решетняк В. И., нужно учесть опыт других стран в этом вопросе [3]. Он отмечает, что в мире есть страны, где электронное судопроизводство применяется повсеместно и обязательно, например в Сингапуре. В некоторых странах это распространено также повсеместно, но не является обязательным, то есть у граждан есть выбор способа подачи, например, исковых заявлений. К таким странам можно отнести Израиль и США.

В Сингапуре данная система работает уже почти двадцать лет и за это время она стала хорошо отлаженной и работоспособной. Все операции проводятся через электронную систему подачи заявлений EFS. В ней необходимо зарегистрироваться, получить все необходимые лицензии, документы можно отправлять только в определенном формате и т. д. Если у гражданина нет возможности самостоятельно зарегистрироваться в системе, то он может обратиться за помощью в специальные службы помощи.

В Австралии система подачи электронного заявления в суд намного проще. Там нет строгих правил по формату документов, нужно просто заполнить форму заявления на сайте и прикрепить документы.

Несмотря на разность подходов к процессу информатизации судопроизводства в разных странах, есть между ними и много общего, в том числе и общие проблемы. В частности, проблема подачи достоверных данных, исключение злоупотреблений, конфиденциальность информации, доступность для всех слоев общества. Учитывая эти проблемы необходимо выстроить российскую систему электронного судопроизводства [4].

В заключении отметим, что подача искового заявления в суд в электронном виде явилось новой ступенью развития судебной системы РФ. Такая возможность улучшает качество деятельности судов и уменьшает время рассмотрения документов. В настоящее время в работе электронной системы подачи документов случаются небольшие сбои, но в ближайшем будущем данная система станет основным и надежным способом обращения в судебные инстанции.

Список литературы:

1. Афанасьев С. Ф. Правовое регулирование электронного обращения в суд по гражданским делам: современное состояние и перспективы // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 2016. Т 15. № 1(30). С. 23-30.

2. Соловяненко Н. И. Законодательство об электронном документе как фактор актуализации правового пространства для инновационной (цифровой) экономики // Труды Института государства и права РАН. 2017. №3. С.162-175.

3. Решетняк В. И. Электронная форма подачи документов в суд (опыт зарубежного гражданского судопроизводства) // Адвокат. 2013. №4. С. 61-69.

4. Терещенко Л. К. Модернизация информационных отношений и информационного законодательства. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ: Инфра-М, 2013. 227 с.

References:

1. Afanasyev, S. F., & Borisova, V. F. (2016). Legal regulation of electronic court appeals on civil matters: current status and prospects. *Legal Concept*, 15(1(30)). 23-30.

2. Solovyanenko, N. (2017). Modernization of the Legal Environment for the Innovative (Digital) Economy: the Electronic Document Law. *Proceedings of the Institute of State and Law of the RAS*, (3). 162-175.

3. Reshetnyak, V. I. (2013). Electronic form of filing of documents in court (experience of foreign civil proceedings). *Lawyer*, (4). 61-69.

4. Tereshchenko, L. K. (2013). Modernizatsiya informatsionnykh otnoshenii i informatsionnogo zakonodatel'stva. Moscow. Institut zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya pri Pravitel'stve RF: Infra-M, 227.

*Работа поступила
в редакцию 22.11.2018 г.*

*Принята к публикации
26.11.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Мутовина Т. С. Об электронной подаче искового заявления // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №12. С. 537-540. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/12-46> (дата обращения 15.12.2018).

Cite as (APA):

Mutovina, T. (2018). On electronic submission of the claims. *Bulletin of Science and Practice*, 4(12), 537-540. (in Russian).